

**Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_00000043 - CUP G23C22001130006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Spoke 4**

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto: La sostenibilità del patrimonio architettonico urbano: impatti del cambiamento climatico e prospettive di indagine per il Nord-Est

PI: Isabella Zamboni

Componenti del gruppo di ricerca: Veronica Riavis, Alberto Cervesato

Data di avvio del progetto: 01/06/2024

Data di conclusione del progetto: 30/06/2025

Descrizione delle attività realizzate nel progetto:

Introduzione

Il progetto ha perseguito le finalità di acquisizione di nuove conoscenze propedeutiche allo sviluppo di prodotti per il restauro, tecniche di intervento sostenibili e processi multidisciplinari per l'adattamento al cambiamento climatico e per la mitigazione degli effetti sul patrimonio costruito del Nord-Est, favorendone anche la conservazione preventiva e programmata, e la salvaguardia dei valori culturali che esso rappresenta. Il processo multidisciplinare strutturato in questo contesto affianca a un percorso conoscitivo delle peculiarità insediative, costruttive e delle vulnerabilità ambientali a scala urbana e architettonica, una pianificazione condivisa di ricerche e analisi, in sito e in laboratorio, di caratterizzazione e quantitative degli effetti del cambiamento climatico su selezionati materiali e sistemi costruttivi.

La ricerca si era posta l'obiettivo di individuare almeno un caso studio significativo del Nord-Est con il coinvolgimento di Enti locali e la pianificazione integrata delle indagini multidisciplinari. La scelta è ricaduta sul centro storico di Andreis (PN), oggetto di un accordo iNEST di collaborazione per attività di ricerca tra Università degli Studi di Udine e il Comune (2023)¹.

¹ Accordo di collaborazione per attività di ricerca tra Università degli Studi di Udine e Comune di Andreis dal titolo "Metodologie di analisi, tecniche di conservazione e strumenti di gestione per la riduzione della vulnerabilità e per l'adattamento ai cambiamenti climatici del patrimonio costruito del Comune di Andreis alla scala urbana e architettonica" (nell'ambito del progetto iNEST – Spoke 4, ECS_00000043 – CUP UNIUD G23C22001130006). Referenti prof.ssa Alessandra Biasi, arch. Catia Pozielli. Prot. N. 0105770 del 11/10/2023 – [Classif. III/13]. Personale dell'Università degli Studi di Udine coinvolto: prof.ssa Alessandra Biasi, prof. Alberto Sdegno, dott.ssa Isabella Zamboni.

Attività del I semestre

Scala urbana

- Revisione della documentazione disponibile
- Analisi degli aspetti insediativi legati allo spazio pubblico
- Mappatura delle esposizioni del costruito e analisi delle condizioni climatico-ambientali anche con strumentazione di monitoraggio (con proseguo nel II semestre)
- Identificazione di scenari locali di cambiamento climatico (con proseguo nel II semestre)

Scala architettonica

- Revisione degli studi pregressi sui caratteri compositivi e formali, tecnologico-costruttivi del patrimonio esistente
- Selezione secondo criteri condivisi di edifici significativi
- Analisi della documentazione cartografica e traduzione grafica bidimensionale
- Campagna di rilievo non invasivo, fotografico, diretto e fotogrammetrico
- Schedatura di elementi costruttivi e unità tecnologiche in relazione ai fattori di durabilità

Al fine di poter strutturare e organizzare le attività, sono stati svolti alcuni sopralluoghi preliminari (rispettivamente nelle date 21/03/2024 e 16/05/2024) volti a consolidare il coinvolgimento e la partecipazione degli Enti locali, verificare la consistenza dell'Archivio Comunale di Andreis (PN) e, in generale, lo stato di fatto degli edifici. In queste occasioni, docenti e ricercatori dell'Università degli Studi di Udine si sono confrontati con la Municipalità di Andreis, prefigurando strategie e obiettivi condivisi specifici per il caso studio di Andreis e potenzialmente replicabili per la *Comunità* di montagna delle *Prealpi Orientali Friulane* nonché, più in generale, per contesti simili del Nord-Est italiano.

Con l'avvio dei lavori si è operata, in accordo con l'Ufficio Tecnico, una selezione di edifici significativi secondo criteri condivisi tra i quali: stato di conservazione dei caratteri peculiari del tipo "Dalt" ligneo andreano; esposizione ai parametri climatici quali pioggia, vento, temperatura, tenendo in particolare considerazione l'orientamento dei ballatoi lignei (Fig. 1).

Si riportano di seguito in elenco gli estremi identificativi:

1. Via dell'Acquedotto 1/a-b, Andreis centro storico. Identificazione catastale: foglio 11, mappali 78, 1382.
2. Via Gabriele D'Annunzio 3/4, Andreis centro storico. Identificazione catastale: foglio 11 mappale 1142.
3. Via Nazario Sauro 12/2, Andreis centro storico. Identificazione catastale: foglio 11 mappale 635.
4. Via Cesare Battisti 39, Andreis centro storico. Identificazione catastale: foglio 12 mappale 1639.
5. Località Stott'Anzas 4/9. Identificazione catastale: foglio 12 mappale 253.
6. Via Piave 45/1, località Bosplans. Identificazione catastale: foglio 14 mappale 517.

Figura 1: Capoluogo

Figura 2: Sott'Anzas

Figura 3: Bospians

Fig. 1. Localizzazione degli edifici campione secondo criteri condivisi con l'Amministrazione Comunale di Andreis (arch. Catia Pozielli, 2024).

Gli edifici scelti sono stati oggetto di indagine archivistica presso l'Archivio Comunale al fine di esaminare la documentazione relativa agli interventi pregressi, principalmente riferiti alle trasformazioni degli anni Ottanta finanziate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale del 20 giugno 1977, n. 30. I materiali raccolti sono stati ordinati e digitalizzati predisponendo un archivio digitale condiviso che ha costituito, assieme alla ricerca bibliografica e documentaria di cui si relazionerà in seguito, la base per la programmazione delle attività da realizzarsi.

La documentazione inerente agli edifici campione comprende: rilievi dello stato di fatto del 1980 circa (comprensivi di estratto di mappa, planimetrie e sezioni dell'intorno a scala 1:200, piante, sezioni e prospetti a scala 1:50); intervento progettuale art. 8 L.R. 20 giugno 1977, n. 30, quotato (architettonico, impiantistico e strutturale esplicito attraverso planimetrie generali e impianti fognari a scala 1:200, piante, prospetti e sezioni degli edifici con riferimento ai materiali componenti e alle orditure dei solai); particolari costruttivi e architettonici con relativa modalità di esecuzione a diverse scale; "Schede interpretative degli edifici per l'analisi degli elementi ordinari e quelli propri alle caratteristiche ambientali, storiche culturali ed etniche" e "Relazioni generali".

Una volta digitalizzata la documentazione analogica, essa è stata revisionata e indagata mediante approccio grafico. Nello specifico, è stata avviata la traduzione vettoriale bidimensionale in scala degli elaborati architettonici forniti che ha consentito di comprendere meglio gli indirizzi passati di intervento. Essa ha costituito, inoltre, una base di confronto con la campagna di rilievo condotta *in situ*. Contestualmente alla traduzione grafica dei materiali archivistici, si è reso indispensabile effettuare un aggiornamento degli elaborati relativo allo stato di fatto attuale. L'attività di rilevamento si è concentrata su uno degli edifici individuati dall'Ente comunale (quello sito in via dell'Acquedotto, 7), ritenuto significativo ai fini della ricerca per la completezza del materiale a disposizione, per la rara

esposizione ad ovest e per le proprie condizioni di conservazione. Il rilievo ha affiancato la metodologia diretta tradizionale a tecniche non invasive fotografiche e fotogrammetriche.

Nello specifico, ci si è avvalsi di riprese terrestri mediante macchina fotografica reflex e aeree. Date le caratteristiche del centro storico e la presenza di fattori vincolanti, quali l'altezza degli edifici e l'inaccessibilità visiva di porzioni di essi, non è stato possibile impiegare altre metodologie, come ad esempio il laser scanner terrestre, preferendo l'impiego della fotogrammetria per la versatilità del procedimento e per la buona qualità nella restituzione dei dati (geometrici e materici) degli oggetti rilevati. Infatti, la tecnica fotogrammetrica permette di ottenere modelli tridimensionali e di esportare mosaicature fotografiche ortogonali dei prospetti, restituendo non solo le corrette dimensioni e proporzioni degli elementi componenti l'architettura, ma anche i materiali prevalentemente caratterizzanti le strutture, in questo caso la muratura e il legno.

Attività del II semestre

Revisione dei dati acquisiti ed eventuale integrazione degli elaborati prodotti

Scala urbana

- Mappatura delle esposizioni del costruito e analisi delle condizioni climatico-ambientali anche con strumentazione di monitoraggio
- Valutazioni qualitative delle vulnerabilità ai rischi ambientali
- Analisi degli aspetti insediativi legati ai fattori climatici

Scala architettonica

- Approfondimento dei caratteri compositivi e costruttivi in relazione ai fattori di rischio ambientali e climatici
- Creazione di modelli tridimensionali restituenti geometria e apparenza visiva delle architetture e dei relativi materiali componenti ai fini della documentazione digitale del patrimonio
- Individuazione degli *stressors* climatico-ambientali del legno
- Selezione di sistemi costruttivi oggetto di campionamento
- Indagini diagnostiche

Stesura report conclusivo e restituzione degli elaborati complessivi

Ad integrazione delle attività svolte nel I semestre, un secondo affondo archivistico ha riguardato lo studio dei catasti storici e l'esame dei registri catastali presso l'Archivio di Stato di Pordenone e l'Archivio di Stato di Venezia. L'obiettivo dell'indagine è stato quello di ricavare quante informazioni più possibili in merito alle fasi costruttive e trasformative del costruito. Tali aspetti incidono sulle considerazioni alla base della tutela degli edifici con ricaduta sugli strumenti di azione conservativa nonché sulla loro valutazione di vulnerabilità strutturale e architettonica in genere.

Nel dettaglio sono state acquisite in formato ad alta risoluzione le carte del *Catasto austro italiano* (o Cessato catasto terreni in vigore dal 1851), *Comune censuario Andreis*. Mappe e Registri catastali con modifiche sino al 1947 circa. Con il supporto degli archivisti si sono consultati i registri catastali per tutti e 6 i casi studio e le relative partite.

Per il *Catasto lombardo veneto, Comune censuario Andreis* (in vigore dal 1831 al 1840 circa) si sono eseguite delle fotocopie direttamente in archivio. Allo stesso modo, con il supporto degli archivisti si sono consultati i registri catastali e le relative partite.

Presso l'Archivio di Stato di Venezia è conservata una mappa la cui consultazione è avvenuta in data 27/06/2025 (*Provveditori sopra beni comunali*, b. 120, disegno 91) e della quale è stata acquisita poi

copia digitale a pagamento. Nella stessa occasione sono stati consultati: *Censo stabile, Mappe napoleoniche*, comune censuario 1750, Andreis, porzioni I-II (acquisendone poi copia digitale a pagamento); *Censo stabile, Mappe napoleoniche*, comune censuario 1750, Andreis, Sommarioni. In occasione del sopralluogo svolto ad Andreis in data 24/06/2025, oltre alla campagna di rilievo diretto, è stato visitato il *Museo dell'arte e civiltà contadina* dove sono esposte anche mappe storiche e fotografie dei primi anni del XX secolo. In particolare, è pervenuta una ulteriore mappa che, a valle di un confronto con gli esperti dell'Archivio di Stato di Pordenone, sembra essere un esemplare originale del 1669. Presso lo stesso archivio se ne conserva quella che potrebbe essere interpretata come una copia (Fondo Montereale Mantica 119.1).

Nel *Museo dell'arte e civiltà contadina* sono, inoltre, conservate delle fotografie storiche che raffigurano il paesaggio costruito di Andreis, nelle quali si evidenzia la permanenza di manti di copertura in paglia, caratterizzati da notevole pendenza degli spioventi. Tale sistema costruttivo è parimenti documentato in letteratura. Anche in questo caso, la riproduzione è avvenuta con mezzi propri.

Parallelamente a queste attività, si è proseguito alla raccolta della bibliografia disponibile sul centro storico di Andreis avviata il I semestre. L'attività svolta ha messo in evidenza gli studi precedenti ad inquadramento geografico e geomorfologico del sito; quelli riguardanti le sue fasi di costruzione e trasformazione nel corso dei secoli con particolare riferimento alle condizioni e agli eventi ambientali; nonché le indagini sullo sviluppo del tipo architettonico andreano del "Dalt". L'indagine è stata di supporto all'attività di analisi degli aspetti insediativi legati allo spazio pubblico e alla revisione degli studi pregressi sui caratteri compositivi e formali, tecnologico-costruttivi del patrimonio esistente. Entrambe hanno costituito la base per una riflessione sugli aspetti insediativi legati ai fattori climatici (cfr paragrafo esiti).

Per quanto concerne, nello specifico, le valutazioni qualitative delle vulnerabilità si sono consultati i dati di sismologia storica del database macrosismico italiano²; la documentazione disponibile su IdroGEO ISPRA, piattaforma italiana del dissesto idrogeologico³ e altre cartografie tematiche che saranno discusse in seguito.

Sono stati presi in esame, inoltre, Piani e programmi regionali e locali attualmente in vigore per valutare la consistenza e i vincoli esistenti sul patrimonio culturale.

Per quanto concerne l'approfondimento dei caratteri compositivi e costruttivi in relazione ai fattori di rischio ambientali e climatici, sono state strutturate delle schede specifiche che indagano lo stato conservativo dei "Daltz" lignei e le principali vulnerabilità dei singoli casi studio selezionati in collaborazione con il Comune di Andreis.

Le schede sono state modulate secondo diversi livelli di approfondimento in relazione al materiale disponibile al fine di valorizzare le informazioni emerse dalla ricerca e allo scopo di costituire un archivio utile agli Enti preposti alla prevenzione e tutela del costruito storico di Andreis.

² <https://emidius.mi.ingv.it/CPT115-DBM115/>

³ <https://idrogeo.isprambiente.it/app/pir?@=41.55172524848132,12.573501505499998,1>

insiel
10/09/2024

Si precisa che il piano regolatore vigente e' quello approvato e depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune, presso il quale sono reperibili anche il numero della variante e le date di adozione ed approvazione della versione qui pubblicata. Il presente estratto ha valore informativo e non puo' sostituire la certificazione prevista dalla Legge.

Scala 1:1546
0 50.0 m

	Est (m)	Nord (m)
Coordinate dei vertici EPSG:3004	NO 2335833	5119386
	SE 2336058	5119164

Legenda

Caratteristiche tipologiche e morfologiche

- 1 - Dalz/Datz
- 2 - Fienile/Stalla
- 3 - Edificio caratteristico con particolarita' conforme
- 4 - Edificio caratteristico con particolarita' non conforme
- 5 - Edificio di vecchio impianto
- 6 - Edificio di vecchio impianto in parziale contrasto
- 7 - Edificio di vecchio impianto in totale contrasto
- 8 - Edificio di nuovo impianto non in contrasto
- 9 - Edificio di nuovo impianto in contrasto
- 10 - Strutture di servizio
- Ampliamento del corpo di fabbrica originale
- Sedime di vecchio impianto
- Edificio in restauro (LS = lavori sospesi)

- Edificio in ottime condizioni
 - Edificio di pregio in pietra
 - Edificio di pregio con ballatoio
 - Edificio degradato
 - Edificio particolarmente degradato
 - Aree pubbliche di pregio ambientale
 - Edificio di interesse collettivo
- Ortofoto Agea 2014

Fig. 2-3. Estratto del PRGC del Comune di Andreis (PN) con legenda delle caratteristiche tipologiche e morfologiche (credit: Comune di Andreis).

Il progetto ha previsto un affondo specifico sul materiale legno rappresentato ad Andreis dal tipo costruttivo del "Dalt". Ci si è avvalsi della consulenza specialistica del Politecnico di Milano - Polimi (Laboratorio di Diagnostica e Analisi sui Materiali del Costruito, Responsabile scientifico prof.ssa

Cristina Tedeschi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Dica, Direttore prof. Attilio Frangi) per le prestazioni di seguito indicate concordemente a quanto previsto da contratto⁴.

1. Prove in Sito Installazione di una stazione meteorologica a scopo di monitoraggio:
 - determinazione macroscopica specie legnose sottoposte a test (4 punti)
 - allestimento di centrale di acquisizione dati con posizionamento di 4 *data loggers* per rilevamento UR, UV e IR;
 - analisi delle condizioni di contesto climatico (dati da stazioni meteo e/o banca dati dove reperibili)
2. Prove di Laboratorio Analisi campioni di elementi lignei utili al vaglio di CC:
 - Prove camera climatica da -40°C a +180°C con umidità ad +5% a +95%
 - Prove cicliche di invecchiamento in camera climatica da -40°C a +180°C con umidità ad +5% a +95% con luci UVA-UVB e IR;
 - Relazione tecnica
3. Restituzioni Identificazione di scenari di cambiamento climatico
 - condizioni climatiche prevedibili nella durata stimata di vita degli elementi lignei secondo scenari IPCC-AR6 e proiezioni esistenti appositamente sviluppate per la protezione del patrimonio culturale (max. fine secolo XXI).
 - identificazione dei fattori climatico-ambientali di eventuale criticità.
 - relazione tra durabilità degli elementi lignei e condizioni climatico-ambientali, analisi di letteratura e definizione di funzioni di danno ove possibile.

Il 25/09/2024, grazie alla costante disponibilità e collaborazione del Comune di Andreis (Ufficio Tecnico), è stato installato dai tecnici Dica-Polimi un sistema di monitoraggio meteo composto da stazione meteorologica professionale Davis Vantage Pro2 PLUS con sensori di: temperatura/umidità aria; pluviometro; anemometro velocità/direzione vento; barometro; radiazione solare; radiazione UV (Fig. 4).

Oltre al sistema di monitoraggio sono stati installati anche ulteriori due sensori: n. 1 Sensore Radiazione solare Globale e n. 1 Sensore Radiazione UV (Fig. 5).

⁴ Ordine del 16/07/2024 emesso dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine, in riferimento all'offerta del 27/06/2024. N. ordine: OP24002876, Codice CIG B266ADCD35, Codice CUP G23C22001130006. La consegna degli esiti delle prestazioni sopraelencate (corrispondenti ai requisiti di progetto sul finanziamento all'80% destinato alla ricerca industriale) è avvenuta in data 28/03/2025, previo stato di avanzamento richiesto e consegnato in data 13/12/24. Dica-Polimi, *Stato di avanzamento delle indagini al 13/12/24, conformi all'offerta economica del 28/06/2024 servizi di consulenza specialistica finalizzati al vaglio integrato dell'impatto del cambiamento climatico sui materiali dell'architettura storica (legno) tramite monitoraggio (previa installazione di stazione meteorologica), analisi di campioni lignei e identificazione di scenari di cambiamento climatico. Caso studio: comune di Andreis (PN).*

Centralina con display ricevente con possibilità di esportare dati csv. Trasmettitore sensori wireless aggiuntivo

Fig. 4. Credit: Dica-Polimi.

Sensore Radiazione solare Globale

Sensore Radiazione UV

Fig. 5. Credit: Dica-Polimi.

La stazione meteo è stata posizionata su palo apposito, in un terreno situato in prossimità della Bocciofila di proprietà del Comune di Andreis (46°12'07"N 12°36'43"E). In particolare, è stata scelta una posizione in spazio libero da ombreggiamenti e ben areato. I Sensori di radiazione solare globale e di radiazione UV sono stati installati al 1 piano del Centro Visite Parco Dolomiti Friulane (di proprietà del Comune di Andreis), sito in Via Acquedotto, 7, 33080 Andreis (PN) (46°12'08"N 12°36'47"E), con un'esposizione rappresentativa dell'orientamento dei Dalz oggetto di studio (a sud).

I dati climatici sono tuttora osservabili in tempo reale direttamente sulla *consolle* della *weather station* (Fig. 6). I dati consultabili in remoto sono espliciti in Fig. 7.

Localizzazione della console weather station

Dati climatici in tempo reale

Dati climatici relativi alla media settimanale

Dati climatici relativi alla media mensile

Media climatica ricavata da stazioni meteo installate nel territorio

Ultimo aggiornamento del 14 dicembre 2024

Figg. 6-7. Credit: Dica-Polimi.

Figg. 8-9. Sistema di monitoraggio meteo composto da stazione meteorologica professionale Davis Vantage Pro2 PLUS installato nel terreno di proprietà del Comune di Andreis (Credit Isabella Zamboni, 2024)

Figg. 10-11. Sensore Radiazione solare Globale e Sensore Radiazione UV installati presso Centro Visite Parco Dolomiti Friulane di proprietà del Comune di Andreis, 1 piano (Credit Isabella Zamboni, 2024)

Il giorno 06/11/2024 è stato svolto un sopralluogo al fine di verificare l'installazione della stazione meteo (Figg. 8-11) e per effettuare ulteriori approfondimenti specifici sui casi studio selezionati in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Due ulteriori sopralluoghi di verifica del funzionamento della strumentazione sono stati svolti dal personale del Dica-Polimi in data 9/12/2024 e in data 13/12/2024.

Il 17/02/2025 si è pianificato un sopralluogo atto a:

- verificare il funzionamento della stazione meteo installata dal Politecnico di Milano in data 25/09/2024 (Consulenza specialistica ordine n. OP24002876 del 16/07/2024);
- discutere la programmazione di analisi puntuali in collaborazione la responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Andreis e i docenti coinvolti del Politecnico di Milano (Laboratorio di Diagnostica e Analisi sui Materiali del Costruito, Responsabile scientifico prof.ssa Cristina Tedeschi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Dica, Direttore prof. Attilio Frangi)
- procedere alla selezione di casi studio idonei alle indagini diagnostiche, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni della proprietà e in collaborazione con dell'Ufficio tecnico del Comune di Andreis
- rilievo non invasivo, fotografico, diretto dei casi studio
- Prove in sito e prelievo campioni.

La scelta dell'edificio oggetto di campionamento è ricaduta sul caso studio 2 in relazione alla totale disponibilità offerta dai proprietari nella fase di compravendita dell'immobile e in un momento di poco precedente agli imminenti interventi di recupero. Lo stesso caso è risultato significativo per altre due ragioni non trascurabili: l'antichità e la conservazione dei caratteri costruttivi del "Dalz" e l'assenza degli interventi di consolidamento strutturale e ripristino degli anni Ottanta (art. 8 L.R. 20 giugno 1977, n. 30). L'invasività delle azioni di prelievo materico dettata dai tecnici del Polimi, inoltre, ha purtroppo reso impossibile l'operatività in altri contesti, meglio conservati e/o con proprietari contrari e/o irreperibili.

Descrizione dei risultati raggiunti nel progetto:

I semestre

Le attività del I semestre hanno permesso di avviare la ricerca multidisciplinare su un caso studio particolarmente significativo quale è il patrimonio costruito del centro storico di Andreis (PN).

Analisi degli aspetti insediativi legati allo spazio pubblico

L'abitato è stato indagato nelle sue peculiarità insediative a scala urbana e architettonica, vagliando gli studi pregressi sui caratteri compositivi e formali, tecnologico-costruttivi. L'analisi degli aspetti insediativi legati allo spazio pubblico è stata svolta, anch'essa, attraverso una revisione della bibliografia sui caratteri compositivi e formali del Patrimonio esistente che è proseguita nel II semestre. Gli edifici di Andreis si distinguono per l'uso dei materiali locali, come la pietra e il legno, e per un tipo edilizio che risponde alle esigenze della vita rurale e alle condizioni climatiche montane. La casa a ballatoio "Dalt" è realizzata in legno e presenta montanti verticali e parapetti a listelli orizzontali, dove la loggia aveva funzione distributiva per le stanze della casa, proteggeva dalle intemperie, veniva utilizzata per l'essiccazione dei prodotti agricoli ed era il luogo dove venivano svolti i lavori domestici e artigianali. Si tratta di un tipo abitativo cieco su due lati, con la facciata scandita dai ballatoi orientata, generalmente, verso Sud. Le strade del centro storico, principali e secondarie, collegano le abitazioni e si aprono in piccole corti interne e in più ampi spazi a uso della collettività. Dal punto di vista paesaggistico, è stata avviata un'analisi basata sulle indicazioni del PPR - Piano Paesaggistico Regionale. Questo strumento è stato sviluppato in conformità con la *Convenzione europea del paesaggio*⁵ e il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*⁶. Dopo aver individuato l'ambito paesaggistico, si è proceduto al riconoscimento dei beni paesaggistici presenti nell'area del Comune di Andreis. Lo stesso è stato eseguito attraverso lo strumento del *PRGC Piano Regolatore Comunale*⁷. Su edifici campione (concordati con l'Amministrazione locale secondo criteri condivisi connessi ai temi della ricerca) è stata svolta la ricerca archivistica, una campagna fotografica e di rilievo non invasivo che hanno permesso di costituire un archivio digitale condiviso.

Analisi della documentazione cartografica e traduzione grafica bidimensionale e Campagna di rilievo non invasivo, fotografico, diretto e fotogrammetrico

Si è operato, poi, un rilievo fotogrammetrico e diretto su un caso tra quelli prescelti (sito in via dell'Acquedotto, 1), i cui esiti sono stati tradotti graficamente. Sono emerse delle difformità tra quanto dichiarato nella documentazione cartografica e quanto invece acquisito nello stato di fatto. Si sottolineano a tal riguardo differenze dimensionali date soprattutto dal fatto che i rilevamenti effettuati in precedenza non tenevano conto delle specificità proprie del patrimonio architettonico costruito dei singoli edifici (pertanto il sistema di quotatura adottato in precedenza arrotondava a 5 cm la tolleranza dimensionale e la rappresentazione non evidenzia le varie irregolarità planimetriche o altimetriche). Inoltre, a livello visivo alcuni elementi architettonici riportati nella documentazione analogica risultano assenti, aggiunti secondariamente o collocati secondo diversa disposizione rispetto quanto riportato negli elaborati esecutivi (Figg. 12-16).

⁵ <https://www.premiopaesaggio.beniculturali.it/convenzione-europea-del-paesaggio/>

⁶ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28).

⁷ <https://www.comune.andreis.pn.it/it/amministrazione-trasparente-25107/pianificazione-e-governo-del-territorio-25177/piano-regolatore-29262>

Figg. 12-13. Nuvola di punti densa: processo fotogrammetrico applicato all'edificio di Andreis in via dell'acquedotto. Ricostruzione modello 3d con texture: processo fotogrammetrico applicato all'edificio in via dell'acquedotto (credit: Veronica Riavis, 2024).

Prospetto stato di progetto (1981)

Prospetto stato di fatto (2024)

Figg. 14-15. Rappresentazione digitale del prospetto secondo il progetto di consolidamento del 1981. Prospetto dell'edificio ricostruito sulla base del rilievo fotogrammetrico (credit: Veronica Riavis, 2024).

Prospetto stato di fatto (2024)

Fig. 16. Prospetto dello stato di fatto dell'edificio sulla base dell'orto-mosaicatura fotografica ottenuta per fotogrammetria (credit: Veronica Riavis, 2024).

Il semestre

Introduzione

Lo studio e revisione bibliografica ha permesso di meglio inquadrare il caso studio di Andreis sotto il profilo storico architettonico. L'abitato di Andreis si trova in Valcellina (PN), territorio con specificità geomorfologiche delle Prealpi Carniche. Queste comprendono i rilievi pedemontani dalla valle del Tagliamento (destra idrografica) alla pianura Friulana, mentre a ovest seguono il confine della Regione. Le diverse unità della successione stratigrafica sono generalmente distribuite secondo fasce allungate in senso longitudinale e, a meno di sovrapposizioni per processi tettonici, sono più recenti verso sud. La litologia più diffusa è la Dolomia, piattaforma carbonatica molto estesa che in bassa Valcellina è sormontata da Calcarei Grigi. Frequenti sono gli affioramenti di serie torbiditiche eoceniche detti *flysch*. Le Prealpi Carniche sono interessate dal *Sovrascorrimento Periadriatico* della Dolomia Principale su termini di varia età, faglia inversa con piano immergente a nord. Nell'area presa in esame insiste la "Linea Barcis – Staro Selo" est-ovest dove si verifica l'accavallamento della Dolomia Principale sulle torbiditi e, in parte, sulle molasse mioceniche [Carulli 2006; Scortegagna, Zanetti 2008]. Andreis si sviluppa in una conca longitudinale (a 455 m slm), che si estende dallo sbocco della val Caltea (ovest, sud-ovest) alla Forcella Pala Barzana (est, nord-est) e che coincide con una grande sinclinale

arenaceo-marnosa ricoperta da strati alluvionali fluvio-glaciali superficiali, particolarmente adatti ad insediamento umano, agricoltura e pastorizia. Rispetto ai tracciati viari, Andreis non risulta posizionato lungo l'antica strada della Valcellina ma sulla via, altrettanto importante, fra il monte Jof e il monte Fara. Lungo questa strada di difficile percorso si snodarono esclusivamente i rapporti tra Valcellina e la pianura Friulana sino al 1903, quando le opere idroelettriche e stradali mutarono per sempre il paesaggio e isolarono Andreis. Sotto il suo terrazzo scorrono i torrenti Molassa e Alba che giungono nel canale di Montereale assieme al Cellina [Valussi 1963, p. 11]. Il Comune di Andreis oggi comprende le frazioni di Alcheda, Bosplans, Prapiero, Sott'anzas, per un'estensione complessiva di circa 27 kmq. Diversamente da quanto affermato dalla storiografia locale [Rosa 1967, p. 15; Degani 1924, p. 105], la prima menzione di Andreis non risale al 996, in quanto il diploma di Ottone III a favore del vescovo di Concordia Sagittaria non riporta il toponimo [MGH 1888, II, n. 226, pp. 640-641]. Anche la pertinenza alla pieve di Barcis, citata in due bolle papali del 1183 e 1184 [Rosa 1967, p. 15, Degani 1924, p. 115], per quanto plausibile, resta di natura ipotetica per il XII secolo. Lo stesso richiamo di Andreis tra le investiture del vescovo di Concordia [Degani 1924, p. 105] non riporta una data precisa spostando [in accordo con Valussi 1963, p. 42], la prima sicura menzione al 1319 grazie alla testimonianza di un «Stephanus juratus ville Andrees» [Degani 1924, p. 460; Rosa 1967, p. 16]. L'ipotesi di un abitato bassomedievale è avvalorata dalla documentazione di una primitiva pieve di Barcis, san Giorgio *in Cellis*, che sorgeva isolata, in posizione centrale rispetto al territorio di competenza. Gli storici ritengono che la scomparsa sia connessa ad una frana tra 1339 e 1390, forse causata dal sisma del 1348 [Degani pp. 268, 459; Valussi pp. 42-44; Rosa 1967, pp. 15]. Un documento del 1339, discusso «in domo sancti decani», suggerisce la dipendenza di Andreis dal vescovo di Concordia [Degani 1924, p. 462; Rosa 1967, p. 16]. In questo periodo gli andreani furono coinvolti in una serie di dispute sui confini con il comune di Maniago Libero che si protrassero per tutto il tardo medioevo e oltre [Rosa 1967, pp. 21-31]. Il paese non ebbe una propria autonomia di culto sino al 1651 quando la chiesa di sant'Antonio Abate fu scorporata dalla pieve di Barcis ed eretta a parrocchia [Degani 1924, p. 469; Rosa 1967, p. 16]. Ciò è probabilmente indice di una certa consistenza demografica, descritta come «50 fuochi» nel 1652 per una stima di circa 300 abitanti (da ricondurre ad Andreis e frazioni). Il dato crebbe man mano nel 1564 (560 anime) e nel 1735 (800 persone circa). Nel 1840 si registra un certo calo probabilmente a causa di epidemie e migrazioni in corso: abitavano nel paese 992 individui. Il primo censimento del 1881 conta 1360 residenti (presenti 1129) e, per Andreis, 186 case, 8 vuote. [Valussi 1963, pp. 46-48; Rosa 1967, p. 39]. Tra XIX e XX secolo, pur nella crescita demografica, si intensificò notevolmente il fenomeno migratorio [Boz 2010].

Valutazioni qualitative delle vulnerabilità ai rischi ambientali

Strutturare un "Percorso di conoscenza" *ad hoc* per Andreis necessita prioritariamente di alcune attività di ricerca specifiche che possano mettere in luce la complessità di architetture e contesto, le criticità proprie, nonché i caratteri identitari da trasmettere al futuro, il più possibile, nella loro integrità materica e formale. Tra queste si è svolto uno studio preliminare dei rischi del territorio. La natura stessa di questi fenomeni richiede anche un'analisi che possa ricostruire complessivamente la storia urbana, intesa come processi formativi e trasformativi che hanno agito sull'architettura e l'ambiente, allo scopo di generare un primo modello interpretativo multidisciplinare.

Le categorie di rischio che interessano il capoluogo sono essenzialmente tre: meteo-idrogeologico, sismico e incendi boschivi. Nelle righe che seguono si focalizzerà il discorso principalmente su aspetti connessi a pericolosità e vulnerabilità.

Fig. 17. Verde: P1 – Pericolosità geologica moderata; Giallo: P2 – Pericolosità geologica media; Arancio: P3 – Pericolosità geologica elevata; Rosso: P4 – Pericolosità geologica molto elevata [AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI (2020), Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza. Prima Variante. D.Lgs. 152/2006. Carta della pericolosità geologica. Comune di Andreis (PN). Tavola 1. Redatto: Venezia, novembre 2015 – Modificato: Venezia, novembre 2020.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico⁸ mostra la perimetrazione di zone specifiche, le classi di pericolosità, dissesti franosi e le categorie di rischio (Fig. 17). Su un totale di 17 aree censite per il territorio comunale di Andreis, in un solo caso è individuata una zona a pericolosità geologica “molto elevata” (soggetta a crolli/ribaltamenti diffusi) nella prossimità ovest dell'abitato, mentre altre a pericolosità “elevata” (soggette a scivolamento rotazionale/traslativo) sono identificate nelle immediate vicinanze ad est e ad ovest dello stesso. Lungo lo sviluppo a sud del terrazzo e la strada di accesso vi è di una fascia a pericolosità “media” (soggetta a frane superficiali diffuse). Nelle zone classificate pericolose e di attenzione, il Piano stabilisce gli interventi consentiti e soggetti a divieto in virtù della loro incidenza specifica a scala urbana e architettonica.

Per il rischio sismico si sono consultati cataloghi aperti di sismologia storica (Fig. 18)⁹. La ricerca per località consente di rilevare gli eventi per i quali è documentato un risentimento ad Andreis ma non risultano terremoti significativi antecedenti il 1776. La storiografia locale riporta notizia di un sisma nel 1348 (Alpi Giulie) [cfr. *supra*; Caracciolo et al. 2021] mentre altri eventi friulani potrebbero aver interessato anche la bassa Valcellina: 26 marzo 1511 (Slovenia); 28 luglio 1700 (Carnia). Il terremoto del 10

⁸ AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI 2020.

⁹ <https://emidius.mi.ingv.it/CPT115-DBM115/>.

luglio 1776 con epicentro a Tramonti (PN) interessò Andreis, che fu quasi completamente distrutto e contò due morti. L'entità dei danni è stata documentata anche in ricerche d'archivio [Rosa 2000, pp. 84-90] ed ebbe eco internazionale [*Gazette de France*, n. 67]¹⁰. Altri sismi di una certa intensità sconvolsero la regione, ma non è attualmente possibile provarne il risentimento nell'area di interesse: 20 ottobre 1788 (Carnia); 7 giugno 1794 (Prealpi Friulane) che provocò 4 vittime a Tramonti di Mezzo; 25 ottobre 1812 (Valle del Cellina) con danni documentati a Cavasso Nuovo; 29 giugno 1873 avvertito anche ad Andreis, 27 marzo 1928 (Carnia); 18 ottobre 1936 (Alpago Cansiglio) registrato anche a Montereale. L'evento più noto è quello del 6 maggio 1976, ore 20:00 (Friuli) e successive repliche [da ultimo in Tertulliani et al. 2018]; Andreis fu inserita tra i comuni "gravemente danneggiati" [Gentili, Croatto 2008; Tomasella 2019]. Nella classificazione sismica del territorio regionale il Comune di Andreis è compreso nella zona sismica "1 - alta sismicità"¹¹.

Fig. 18. Esportazione da Database Macrosismico Italiano (<https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/>).

Le fonti storiche riferiscono anche di numerosi incendi nel paese che provocarono danni alle architetture, in particolare sono ricordati quelli del 1671, 1798, 1873 e 1919 [Valussi 1963, p. 52; Rosa 2000, pp. 83-84]. Alcuni furono di natura dolosa ma altri probabilmente dovuti al tipo di focolare ancora esistente nelle cucine, l'abbondanza del materiale ligneo per solai, chiusure verticali e di copertura, nonché la diffusione di manti in paglia. In relazione al rischio incendi boschivi Andreis registra "Pericolosità media"¹².

Oltre alle vulnerabilità connesse ai rischi menzionati, insistono gli effetti del clima che complicano e aggravano criticità esistenti, connesse anche alla frequenza di interventi di manutenzione e di trasformazione.

Il clima ad Andreis viene definito a metà tra "temperato oceanico" e "subtropicale umido o mediterraneo" [Chinellato, Croatto 2002, p. 36; Cfr. ARPA FVG 2023]¹³.

¹⁰ <https://gallica.bnf.fr>.

¹¹ OPCM n. 3519; <https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/risks/terremoto>.

¹² <https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/risks/incendi>.

¹³ <https://www.arpa.fvg.it>.

Le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici devono essere contestualizzate e riferite a specifici scenari locali, per questo la Regione FVG ha elaborato una propria strategia¹⁴, affidando ad ARPA FVG lo studio della crisi climatica e l'analisi degli impatti [ARPA FVG 2018; CLIMA FVG 2023]. Il dato più evidente è l'aumento delle temperature, in alcuni casi anche maggiore rispetto alle tendenze globali: nel periodo 1991-2016 si misura un riscaldamento di oltre 1°C rispetto alle medie della prima metà del XX secolo, con una recente accelerazione. Si riscontra, poi, una straordinariamente rapida riduzione glaciale da connettere sia a variazioni di temperatura che di precipitazioni. Tali mutamenti, oltretutto utili per la determinazione di proiezioni future basate sugli scenari elaborati dall'IPCC [IPCC 2023]¹⁵, sono significativi nel loro impatto sui rischi territoriali. Nel caso di Andreis, la temperatura può agire incrementando la fusione nivale, soprattutto se associata alla pioggia, e le precipitazioni molto intense possono accentuare fenomeni franosi. Si rileva, invece, una riduzione degli eventi di gelo-disgelo. Inoltre, un clima diverso e l'aumento degli incendi possono comportare cambiamenti alla densità e alla tipologia della vegetazione, con ripercussioni sulla stabilità degli strati superficiali del suolo. Il clima incide anche direttamente sullo stato di conservazione dei materiali costituenti il patrimonio culturale e diffuso. La crescita di frequenza di eventi meteorologici estremi (vento forte e alluvioni) può impattare sull'aumento di danni da abrasione superficiale, crolli e bagnamento dei materiali e di degradi chimico-biologici dopo l'asciugamento. L'incremento delle temperature e delle ondate di calore segna un aumento degli sbalzi termici a cui sono sottoposte le superfici e di danni meccanici. Si prevede una riduzione dei fenomeni da gelo-disgelo ma, al contrario, una crescita delle colonizzazioni microbiotiche e fungine a causa del mutato intervallo di temperature e umidità. Nel caso di materiali lignei aumentano le sollecitazioni dovute agli sbalzi di umidità e, nei materiali lapidei, la cristallizzazione dei sali solubili [Cfr. PNACC 2023].

Analisi degli aspetti insediativi legati ai fattori climatici

Lo sviluppo dell'abitato di Andreis fu forse connesso alla presenza di case temporanee e primariamente condizionato dalla pendenza delle sinclinali, dalla produttività di aree alluvionali e dal regime di soleggiamento, fattori che identificarono anche l'impianto viario. Le proprietà si orientano in senso est-ovest e hanno generato l'accrescimento di edifici a schiera serviti da strade principali e vie secondarie con medesimo senso di percorrenza. Le attuali abitazioni mostrano, salvo rare eccezioni, un fronte aperto ed esposto a sud e la chiusura di quello opposto. Le architetture sono state indagate da studi archivistici e a carattere tipologico che ne hanno messo in evidenza le principali fasi formative e trasformative, connesse anche ad eventi calamitosi [Valussi 1963, pp. 52-53; Rosa 1967 pp. 77-90; Rosa 2000, pp. 77-94; Chinellato, Croatto 2002; Petriccione et Al. 2020]. Questi ebbero una ricaduta diretta sullo sviluppo progettuale di nuove soluzioni tecnologiche e sulla consistenza materica della stratificata Andreis odierna. La documentazione storica di un precedente impianto a "case ad archi su pilastri" con corte di proprietà e accesso monumentale sulla via principale, ha permesso di seguirne le alterazioni successive e fare ipotesi sulla sua evoluzione, scomparsa e permanenza nel tessuto urbano attuale. Il tipo andreaio "a ballatoio su setti" o "Dalt" sembra affermarsi e diffondersi dopo il sisma del 1776 per una serie di ragioni individuate nella necessaria rapidità di esecuzione, nella scarsità di risorse e di maestranze disponibili, nella volontà di conservare i terreni a coltivo contestualmente ad un incremento cospicuo della popolazione (Fig. 18).

¹⁴ Più recentemente: L.R. 4/23, capo II.

¹⁵ <https://www.ipcc.ch/>.

Fig. 18. Diffusione del tipo dei "Daltz" nel centro storico di Andreis. Ridisegno da PRGC 2013. Credit Alberto Cervesato.

Come sopra accennato, nella sua conformazione il tipo costruttivo asseconda le esigenze legate al territorio e soprattutto agli aspetti climatici tipici della zona, che negli ultimi anni stanno subendo continue modificazioni. Dal punto di vista architettonico, si ricorda che la struttura è quella di una casa compatta, realizzata principalmente in pietra locale. Gli elementi lignei sono principalmente i ballatoi esterni, realizzati in legno di larice o abete, dove troviamo l'aspetto che maggiormente contraddistinguono questo tipo di architetture: le balconate utilizzate in passato per l'essiccazione dei prodotti agricoli. Sempre in legno vengono realizzate le scale esterne che collegano verticalmente l'edificio. Le coperture presentano due falde ed un tempo erano costituite da "scandole" in legno, delle tegole realizzate in larice, che nel tempo sono state sostituite dai classici coppi in laterizio. Le aperture erano limitate nelle dimensioni per contenere le dispersioni termiche nei mesi invernali e venivano poste principalmente sul lato sud della facciata dove trovano spazio anche i ballatoi. Nella maggior

parte dei casi i singoli edifici sono realizzati addossati tra di loro a formare un tessuto urbano che, nella sua compattezza, migliora la resistenza alle intemperie (Fig. 19).

Fig. 19. Analisi del tessuto urbano generato dal tipo dei "Daltz" nel centro storico di Andreis. Ridiseño da Chinellato, Croatto 2002. Credit Alberto Cervesato.

Dai rilievi effettuati e dalla revisione bibliografica emerge come le tipologie abitative di Andreis presentino due lati ciechi, per favorire un accrescimento del tessuto urbano in modalità seriale seguendo il modello delle case a schiera, generando cortine edificate che si sviluppano in lunghezza, secondo lo schema riportato nell'immagine. Le case seguono quindi l'andamento del terreno e vengono posizionate con il miglior orientamento solare, presentando la tipica facciata a ballatoio sempre orientata a sud. Il risultato è quello di un sistema di case disposte a pettine lungo la via principale. Le diverse relazioni tra la viabilità, la presenza delle corti e gli edifici a schiera sono riportate nei disegni realizzati. Emerge la presenza di un susseguirsi di corti, spesso racchiuse da un muro di cinta, dove venivano realizzati rustici annessi alle case principali, solitamente localizzate in posizione frontalmente opposta rispetto al corpo delle parti abitative.

Come espresso in letteratura, le principali tipologie di edifici presentano due configurazioni, di tipo monocellulare, quando il sistema a ballatoio funge da elemento di collegamento verticale di una sola unità (Fig. 26) o in alternativa del tipo bicellulare, quando l'elemento ligneo a ballatoio esterno ha lo scopo di connettere due diverse unità (Fig. 20).

Fig. 20 "Daltz" monocellulari nel centro storico di Andreis. Ridisegno da Chinellato, Croatto 2002. Credit Alberto Cervesato.

Fig. 21. "Daltz" bicellulari nel centro storico di Andreis. Ridisegno da Chinellato, Croatto 2002. Credit Alberto Cervesato.

Fig. 22. "Daltz" bicellulari e monocellulari nel centro storico di Andreis. Ridisegno da Chinellato, Croatto 2002. Credit Alberto Cervesato.

Quanto sopra esposto è stato riletto in relazione ai parametri climatici che notoriamente sono sottoposti a variazione negli ultimi decenni. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, infatti, impone una rilettura critica delle caratteristiche architettoniche della casa tipica locale, valutando quali elementi rappresentino dei punti di forza in termini di resilienza e quali, al contrario, pongano invece sull'attenzione sulle possibili criticità riassunti in Tab. 1.

Le murature portanti in pietra locale garantiscono un'elevata inerzia termica, attenuando gli sbalzi di temperatura giornalieri e stagionali. Questo si traduce in un vantaggio significativo in scenari di aumento delle temperature medie, in quanto il volume murario rallenta la trasmissione del calore all'interno. Nelle estati più calde e prolungate, in assenza di sistemi di ventilazione adeguati, la massa termica può accumulare calore in eccesso, trasformandosi in una fonte di surriscaldamento notturno. I ballatoi lignei creano una fascia di ombreggiamento naturale e favoriscono la ventilazione indiretta delle facciate. Questi elementi risultano particolarmente efficaci nel mitigare l'irraggiamento diretto, funzione che diviene ancora più rilevante in condizioni di estati più calde. Allo stesso tempo però, l'aumento previsto delle precipitazioni potrà influire sull'accelerazione del degrado delle strutture in legno che sono costantemente esposte a fenomeni ambientali.

La copertura a forte pendenza è storicamente concepita per la gestione della neve e della pioggia. Questo aspetto rimane un punto di forza se immaginiamo il verificarsi di fenomeni di aumento delle precipitazioni, fin quanto favoriscono un rapido deflusso delle acque piovane. Allo stesso tempo però, l'intensificazione degli eventi meteorici estremi, mette in crisi i sistemi tradizionali di smaltimento delle acque, che potranno risultare sottodimensionati. Questo induce ad una riflessione sulla valutazione di un possibile aggiornamento nel rispetto dei vincoli di tutela e valutandone l'impatto su conservazione e valorizzazione del patrimonio andrea.

La disposizione compatta delle case nel tessuto urbano riduce la superficie esposta e le dispersioni termiche, costituendo un vantaggio invernale e una protezione reciproca dai venti. Questo assetto però aumenta il rischio di surriscaldamento estivo nelle unità abitative interne. L'introduzione di soluzioni di ventilazione controllata, integrate nel rispetto delle tipologie tradizionali, può migliorare il *comfort* senza però alterare le caratteristiche del tessuto edilizio.

Per la realizzazione degli edifici, vengono utilizzati materiali locali, come la pietra ed il legno, con un basso impatto ambientale e una buona capacità di manutenzione. Le mutate condizioni climatiche, che potrebbero col tempo influire negativamente sul degrado superficiale della pietra e sulla durabilità del legno, determineranno la necessità di una attività di manutenzione più frequente che potrebbe essere svolta anche attraverso tecniche e materiali innovativi.

In generale, la casa tradizionale di Andra, offre un'alta capacità di resilienza e adattamento alle condizioni climatiche originarie, soprattutto grazie alla sua massa termica dovuta alle pareti in pietra, al ruolo protettivo offerto dai ballatoi e alla costruzione in aderenza delle diverse unità che generano un edificato compatto. I cambiamenti climatici richiederanno un sempre maggior controllo delle diverse fasi e processi manutentivi, con particolare attenzione alla gestione degli eventi estremi.

Elemento architettonico	Vantaggi	Criticità	Strategie di adattamento
Muratura in pietra locale massiccia	Elevata inerzia termica attenua gli sbalzi di temperatura; protezione invernale ed estiva	Rischio surriscaldamento in estati più calde se non ben ventilata	Migliorare la ventilazione naturale senza alterare la facciata
Ballatoi in legno	Schermatura naturale, ombreggiamento, ventilazione indiretta	Degrado accelerato da piogge intense, umidità e attacchi biologici	Trattamenti protettivi ecocompatibili; integrazione con protezioni leggere
Tetto a due falde inclinato	Smaltimento rapido di pioggia e resistenza a carichi nevosi	Possibile sottodimensionamento dei canali di scolo per eventi estremi	Adeguamento delle gronde e dei pluviali per far fronte alle precipitazioni intense
Disposizione compatta delle case	Riduzione dispersione termica; protezione reciproca dai venti forti	Scarsa ventilazione trasversale in estati torride	Creare ventilazioni controllate
Materiali locali e naturali	Bassa impronta ambientale; facilità di riparazione con risorse locali	Vulnerabilità del legno e degrado superficiale della pietra	Manutenzione ciclica e uso di trattamenti protettivi compatibili con i materiali storici

Tab. 1. Analisi degli aspetti insediativi legati ai fattori climatici. Credit Alberto Cervesato.

Approfondimento e schedatura dei caratteri costruttivi in relazione ai fattori di rischio ambientali e climatici

L'analisi sui casi studio, come accennato in precedenza, si è svolta a diversi livelli di approfondimento attraverso la messa a punto di opportune schede.

Fig. 23. Caso Studio 1. Scheda di analisi dello stato di conservazione degli elementi lignei dei Daltz. Credit Isabella Zamboni.

Per il Caso studio 1 (Via dell'Acquedotto 1/a-b, Andreis centro storico. Identificazione catastale: foglio 11, mappali 78, 1382), disponendo dei rilievi e supporti grafici eseguiti nel I semestre, si sono potute affrontare le analisi materico costruttiva e del degrado del Daltz oggetto di indagine (Fig. 23).

Fig. 24. Caso Studio 3. Rilievo geometrico de Daltz (ridisegno e rielaborazione). Credit Isabella Zamboni.

Per il caso studio 2 (Via Gabriele D'Annunzio 3/4, Andreis centro storico. Identificazione catastale: foglio 11 mappale 1142), non disponendo di un rilievo di alcun tipo, si è data precedenza alle analisi di laboratorio e alle prove in situ del Polimi oggetto del finanziamento del presente progetto. L'edificio è attualmente oggetto di intervento di recupero e ripristino dato l'avanzato stato di rudere e a seguito dell'atto di compravendita; pertanto, sarà possibile valutare l'aderenza ai principi di conservazione una volta che il cantiere sarà terminato. Contestualmente al sopralluogo del 17/02/2025, si è svolta una campagna fotografica utili ai fini del campionamento e alle future osservazioni in merito alla tutela del patrimonio costruito (Cfr. infra).

Per i casi studio 3, 4, 5 e 6 (Via Nazario Sauro 12/2, Andreis centro storico. Identificazione catastale: foglio 11 mappale 635. Via Cesare Battisti 39, Andreis centro storico. Identificazione catastale: foglio 12 mappale 1639. Località Stott'Anzas 4/9. Identificazione catastale: foglio 12 mappale 253. Via Piave 45/1, località Bosplans. Identificazione catastale: foglio 14 mappale 517) si è proceduto al ridisegno e alla rielaborazione grafica dei rilievi degli anni Ottanta conservati presso l'Archivio Comunale di Andreis e si è predisposta una scheda di analisi speditiva dello stato di conservazione degli elementi lignei dei Daltz.

Per tutti i Casi studio (escluso il n. 2) si è organizzata una ulteriore scheda che raccoglie e affronta qualitativamente i fattori di vulnerabilità di ciascun edificio oggetto di indagine. Lo strumento è organizzato in quattro sezioni comprendenti a: l'analisi delle trasformazioni attraverso lo studio dei catasti; la mappatura di fattori di vulnerabilità, di resistenza ed eventuali rapporti costruttivi tra parti

omogenee (metodo dell'analisi stratigrafica); una terza dove è analizzata la qualità muraria; una quarta dove sono riportati gli interventi pregressi attualmente noti e pertinenti all'art. 8 L.R. 20 giugno 1977, n. 30 (Fig. 24-25).

Fig. 25. Caso Studio 3. Scheda di analisi speditiva dello stato di conservazione degli elementi lignei. Credit Isabella Zamboni.

Tra gli esiti si menziona anche una pubblicazione della ricerca su una rivista *open access* di Classe A per le discipline coinvolte nel presente progetto, rispettivamente di Area 08-CEAR: 09 Progettazione architettonica, 08-CEAR: 10 Disegno, 08-CEAR: 11 Restauro e storia dell'Architettura. Di seguito si riporta il riferimento al *paper*.

Biasi A., Riavis V., Zamboni I. Cervesato A. 2024, *PATRIMONIO ARCHITETTONICO URBANO E CAMBIAMENTO CLIMATICO. Un'occasione per affrontarne la complessità*, «Agathón | International Journal of Architecture, Art and Design», 16, c.s. ISSN (online) 2532-683X ISSN (print) 2464-9309. I paragrafi introduttivo e 'Metodologia, strategia previsionale e valutazione della vulnerabilità: indirizzi di ricerca per la salvaguardia del Patrimonio architettonico del borgo di Andreis' sono da attribuire ad A. Biasi, i paragrafi 'Conservazione del Patrimonio architettonico urbano e cambiamento climatico: stato dell'arte e orientamenti attuali' e 'Conclusioni e prospettive future' a I. Zamboni, il paragrafo 'Strumenti di rilievo e modellazione per il Patrimonio costruito' a V. Riavis e il paragrafo 'Architettura e clima: spunti per una progettazione proattiva' a A. Cervesato.

Esiti della ricerca bibliografica sul centro storico di Andreis (PN)

Pubblicazioni a stampa

A *quarant'anni da l'Orcolàt: l'identità salvata* (2019), a cura di P. Tomasella, Comune di Montereale Valcellina, Comune di Andreis.

Boz, N. (2010), «*Abili ed intelligenti*». *Andreis comunità ed emigrazione*, Comune di Andreis, (PN).

Caracciolo, C.H., D. Slejko, Camassi, R., Castelli V. (2021), *The eastern Alps earthquake of 25 January 1348: new insight from old sources*, in «*Bulletin of Geophysics and Oceanography*», vol. 63, n. 3, pp. 335-364.

Carulli, G.B. (2006), *Carta Geologica del Friuli Venezia Giulia*, scala 1:150.000, Firenze, Regione a. Friuli venezia Giulia, Direz. Ambiente LL.PP., Se.L.Ca.

Chinellato, F., Croatto, G. (2002), *Percorsi di architettura spontanea dalla Valcellina alla Val Colvera*, Udine, Forum editore.

Degani, E. (1924), *Diocesi di Concordia*, Seconda edizione aumentata e coordinata a cura di Mons. Giuseppe Vale, Udine, Tipografia Doretti.

Gazette de France, du Lundi 19 Aoust 1776, in «*Gazette de France*», n. 67, pp. 299-300.

Gentili, R., Croatto, G. (2008), *Il patrimonio salvato. Il recupero dell'architettura spontanea friulana dopo gli eventi sismici del 1976*, Udine, Forum editore.

Petriccione, L. Chinellato, F., Croatto, G., Santi, G., Turrini, U., Bertolazzi, A. 2020, *Architettura, tradizione e recupero in un centro storico minore del Friuli Venezia Giulia*, in «*Rivista valori e valutazioni*», vol. 25, pp. 19-26.

Rosa, G. (1966), *La Villa e la Valle di Andreis*, Ristampa anastatica, Pordenone, F.lli Cosarini, 1981.

Rosa, G. (2000), «*Girar negoziando fuori paese*». *Merceri, prestasoldi e borsari: Andreis nel Settecento tra comunità vicine e mercati lontani*, Manzano (UD), Grafiche Manzanesi.

Scortegagna, U., Zanetti, M. (2008), *Escursioni nel Parco Naturale Dolomiti Friulane*, Verona, Cierre.

Tertulliani, A., Ceciç, I., Meurers, R., Sović, Kaiser, D., Grünthal, G., Pasdíroková, Sira, C., Guterch, B., Kysel, R., Camelbeeck, T., Lecocq, T., Szanyi, G. (2018), *The 6 may 1976 Friuli earthquake: re-evaluating and consolidating transnational macroseismic data*, in «*Bollettino di Geofisica Teoretica ed Applicata*», vol. 59, n. 4, pp. 417-444.

Valussi, G. (1967), *La Valcellina. Guida storico-geografica per il turista*, Pordenone, Del Bianco.

Fonti archivistiche o documentarie:

ARPA FVG (2018), *Studio conoscitivo dei Cambiamenti Climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia. Primo Report – marzo 2018*. Supporto alla predisposizione di una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per le azioni di mitigazione.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI (2020), *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza. Prima Variante*. Decreto Legislativo 152/2006. Carta della pericolosità geologica. Comune di Andreis (PN).

Delibera Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 06 maggio 2010, n. 845, Legge Regionale 16/2009, art. 3, comma 2, lett. A). Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità, Bollettino Ufficiale Regionale Friuli Venezia Giulia, n. 20 del 19 maggio 2010.

Legge Regionale n. 30 del 20 giugno 1977, *Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici – Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17*, Bollettino Ufficiale Regionale Friuli Venezia Giulia, n. 059 del 20 giugno 1977.

Legge Regionale n. 4 del 17 febbraio 2023, *FVGreen – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transazione ecologica del Friuli Venezia Giulia*, Supplemento Ordinario n. 8 del 22 febbraio 2023, Bollettino Ufficiale Regionale del 22 febbraio 2023.

MGH (1888), *Monvmenta Germaniae Historica. Inde ab anno Christi qvingentesimo vsque ad annvm millesimvm et qvingentesimvm, edidit Societas aperiendis fontibvs, rervm germanicarvm medii*

aevi, Diplomatum revm et imperatorvm germaniae, Tomvs II, Ottonis II et III diplomata, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXIII.

Provincia di Pordenone, Comune di Andreis, *Piano Regolatore Generale Comunale, Variante Generale N. 5*, novembre 2012.

Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, *Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*, Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018.

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2023, n. 060/Pres., *DLgs. 42/2004. LR 5/2007, art. 57, comma 12 bis. DPR. 111/2018, art. 12, comma 2. Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR). Aggiornamento del PPR. variante n. 1/2023*, Supplemento ordinario n. 13 del 5.4.2023 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 5.4.2023.

Sitografia [ultimo accesso dicembre 2024]

<https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/>

<https://gallica.bnf.fr>

<https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/>

<http://whc.unesco.org/en/climatechange/>

<https://www.arpa.fvg.it>

<https://www.ipcc.ch/>

<https://sdgs.un.org/goals>

<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>

<https://www.comune.andreis.pn.it/>

Mappatura delle esposizioni del costruito e analisi delle condizioni climatico-ambientali anche con strumentazione di monitoraggio

I tecnici del citato Dica-Polimi hanno eseguito l'identificazione di scenari di cambiamento climatico locali, con particolare riferimento al tipo costruttivo citato dei "Daltz". L'attività, svolta attraverso la consultazione di serie storiche e mediante l'interpretazione dei dati di monitoraggio provenienti dalla strumentazione installata (stazione meteo e sensori) è proseguita nel II semestre come dichiarato nel Cronoprogramma.

Per lo svolgimento di questo studio, il Dica-Polimi si è avvalso di due specialisti del campo e riconosciuti a livello quantomeno europeo: dott.ssa Alessandra Bonazza e dott. Alessandro Sardella (Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima CNR-ISAC).

Metodologia

L'analisi degli impatti e dei rischi per il patrimonio architettonico è fornita sia in merito agli effetti delle variazioni graduali dei parametri climatici (temperatura, precipitazione, umidità relativa, ecc.) sia relativamente ai possibili danni causati da eventi idrometeorologici estremi (alluvioni, piogge intense, prolungati periodi siccitosi).

Per la valutazione degli effetti delle variazioni graduali sul patrimonio costruito verranno usate le proiezioni di danno del vicino e lontano futuro (2010-2039, 2070-2099) messe a punto nell'ambito del progetto Europeo Noah's Ark (2004 -2007) coordinato dall'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-ISAC [Bonazza et al., 2009a,b; Sabbioni et al., 2010; Gomez-Bolea et al., 2012].

Le mappe sono disponibili e consultabili nell'Atlante di Vulnerabilità "The Atlas of Climate Change impact on European Cultural Heritage" [Sabbioni et al., 2010].

Le mappe sono a scala Europea e per la loro produzione sono stati utilizzati gli output del modello Generale e Regionale prodotti dall'Hadley Center (HadCM3 e HadRM3) riferiti agli scenari emissivi A2 (IPCC 2001) con griglia di risoluzione 295X278 km e 50X50 km rispettivamente.

Le valutazioni prevedono l'utilizzo di funzioni di danno valide per specifici materiali impiegati nel patrimonio culturale [Bonazza & Sardella, 2023].

Si sottolinea che le proiezioni sviluppate nell'ambito del progetto Noah's Ark sono state precedentemente utilizzate per le analisi degli impatti e delle vulnerabilità settoriali per il patrimonio culturale nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)¹⁶ e nella precedente strategia (SNAC).

Sono state inoltre utilizzate per la preparazione del contributo relativo al patrimonio culturale nell'ambito della Strategia di Adattamento Climatico di Roma Capitale¹⁷.

Per le analisi degli impatti verranno anche prese in considerazione le valutazioni fatte in merito agli impatti, minacce e vulnerabilità settoriali per l'infrastruttura critica "patrimonio culturale" nel PNACC. Per le valutazioni dei potenziali rischi causati da eventi climatici estremi verrà applicato il "*Risk mapping tool for Cultural Heritage Protection*", strumento Web GIS per la mappatura del rischio e supporto alla gestione del patrimonio culturale, liberamente fruibile (<https://www.protecht2save-wgt.eu/>) e sviluppato nell'ambito dei Progetti Interreg Central Europe ProteCHt2save (2017 – 2020, <https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html>) e STRENCH (2020 – 2022, <https://www.interreg-central.eu/Content.Node/STRENCH.html>), coordinati dal CNR-ISAC [Sardella et al., 2020; Bonazza et al., 2021; Sardella et. al, 2022; Bonazza e Sardella, 2023, Cacciotti et al., 2024].

La piattaforma è attualmente in fase di ulteriore sviluppo nell'ambito del Progetto Interreg Central Europe INACO (2024-2026), coordinato dal CNR-ISAC. Questo strumento è dedicato al supporto di policy-decision makers nell'individuazione delle aree a rischio per il patrimonio culturale in Europa e nel Bacino del Mediterraneo.

Lo studio degli impatti degli eventi idro-meteorologici estremi sul patrimonio culturale e naturale è di più recente sviluppo ed ha visto l'utilizzo delle più aggiornate metodiche e degli output della modellistica climatica con la risoluzione spaziale più elevata disponibile.

Lo strumento "Risk Mapping Tool for Cultural Heritage Protection" infatti permette la visualizzazione di mappe ad elevata risoluzione spaziale (fino a 12x12 Km) delle variazioni delle principali variabili climatiche (temperatura e precipitazione) e di specifici indici di estremi climatici selezionati ed elaborati appositamente per valutare i potenziali impatti sul patrimonio costruito e paesaggio.

Gli indici climatici usati per le valutazioni degli impatti sul patrimonio architettonico saranno selezionati da una serie di indici standard utilizzati per la stima di eventi estremi quali piogge intense, siccità, inondazioni e ondate di calore. Tali indici, definiti dal team di esperti denominato Expert Team on Climate Change Detection Indices (ETCCDI), sono consultabili sia sul sito web dell'ETCCDI¹⁸ sia sul sito web del progetto Climdex¹⁹.

Le mappe climatiche usate per la valutazione degli impatti sul patrimonio costruito derivano da simulazioni Euro-CORDEX²⁰ con risoluzione spaziale di 0.11^o²¹ e 12 differenti combinazioni di modelli climatici globali e regionali GCM e RCM (Sardella et al. 2020). Le variazioni sono valutabili relativamente a due scenari climatici a scala globale (RCP - Representative Concentration Pathways, RCP4.5 e RCP8.5), per due trentenni futuri (2021-2050 e 2071-2100) rispetto alla climatologia storica di riferimento (1976-2005). In particolare, verranno utilizzate le proiezioni ricavate dagli ensembles che rappresentano le medie dei minimi, medie, e massimi di tutti i 12 modelli utilizzati.

¹⁶ https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/PNACC_AllegatoIII_impatti_vulnerabilita_settoriali.pdf

¹⁷ <https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Strategiaclimadefinitivo.pdf>

¹⁸ <http://etccdi.pacificclimate.org/indices.shtml>

¹⁹ <https://www.climdex.org/learn/indices>

²⁰ <http://www.euro-cordex.net>

²¹ <https://www.euro-cordex.net/imperia/md/content/csc/cordex/20180130-eurocordex-simulations.pdf>

Impatti causati dalle variazioni graduali

Le valutazioni sugli impatti delle variazioni graduali dei parametri climatici e dell'inquinamento sul patrimonio culturale sono state effettuate utilizzando gli scenari a scala Europea disponibili in merito agli effetti del cambiamento climatico sul patrimonio culturale (Atlante di Vulnerabilità, Sabbioni *et al.*, 2010). Per elaborarli, sono stati usati gli output provenienti dal modello Generale e Regionale dell'Hadley Center (HadCM3 e HadRM3), basati sugli scenari emissivi A2. Questi modelli hanno una griglia di risoluzione di 295x278 km per HadCM3 e 50x50 km per HadRM3. Le proiezioni coprono tre intervalli temporali: il periodo di riferimento (1961-1990), il prossimo futuro (2010-2039) e il lontano futuro (2070-2099).

Gli impatti del cambiamento climatico previsto sui materiali dell'architettura storica (legno e pietra) nel comune di Andreis (PN) per il periodo 2027-2099 sono i seguenti:

- Modifiche nei processi di biodegrado su materiali da costruzione lapidei, con possibile lieve incremento dell'accumulo di biomassa e variazione del numero e delle tipologie di specie biologiche, dovuti al previsto aumento della temperatura media ed alle possibili variazioni stagionali delle precipitazioni. Variazioni dei processi di deterioramento del legno in strutture outdoor per effetto di dalla crescita di funghi, che è favorita da condizioni caratterizzate da aumento della temperatura media e della frequenza di eventi intensi di precipitazione [Sabbioni *et al.*, 2010].
- Possibile aumento di eventi di termoclastismo con conseguente decoesioni e disgregazioni dei materiali lapidei strutturali accostati al legno nell'architettura di riferimento. In accordo alla geologia del territorio (Demaria, 2016) la prevalenza di rocce carbonatiche, quali calcarie dolomie, mette in luce la sensibilità di tali materiali allo stress termico se direttamente esposti alla radiazione solare. Questo tipo di effetto è riconducibile ad un incremento >50eventi all'anno di tensione interna superiore a 20MPa nel nord Italia nel lontano futuro [Sabbioni *et al.*, 2010].
- Aumento di decoesione per cristallizzazione/dissoluzione di sali solubili nei materiali da costruzione porosi quali calcari e malte [Bertolazzi *et al.*, 2019]. L'impatto è da ricondursi all'aumento della frequenza del numero dei cicli all'anno di umidità relativa intorno a 75.5%nel periodo 2070 -2099, che è previsto raggiungere valori di 30-35 per l'area di interesse.

Impatti causati da eventi estremi

Le mappe climatiche impiegate per l'analisi degli impatti sul patrimonio costruito di Andreis (PN) provengono da simulazioni Euro-CORDEX²², con una risoluzione spaziale di 0.11°²³. Tali simulazioni si basano su 12 diverse combinazioni di modelli climatici globali e regionali GCM e RCM (Sardella *et al.* 2020). Le variazioni climatiche vengono analizzate in relazione a due scenari globali (Representative Concentration Pathways, RCP4.5 e RCP8.5) e per due periodi futuri di trent'anni (2021-2050 e 2071-2100), confrontandoli con la climatologia storica di riferimento (1976-2005).

In particolare, sono state impiegate le proiezioni ottenute dagli ensemble, che rappresentano la media dei valori minimi, medi e massimi derivati dall'insieme dei 12 modelli considerati.

L'analisi degli impatti degli eventi estremi sul patrimonio costruito nel comune di Andreis (PN) è stata condotta attraverso una valutazione statistica di cinque indici climatici di eventi estremi di temperatura e precipitazioni. Questi indici sono stati selezionati poiché consentono di esaminare fenomeni idrometeorologici estremi: piogge intense, allagamenti, alluvioni e periodi di siccità.

Per valutare gli eventi di pioggia intensa, sono stati considerate le variazioni nelle proiezioni degli indici R20mm ed R95p: il primo misura il numero di giorni con precipitazioni eccezionalmente

²² <http://www.euro-cordex.net>

²³ <https://www.eurocordex.net/imperia/md/content/csc/cordex/20180130- eurocordex-simulations.pdf>

abbondanti, mentre il secondo identifica precipitazioni intense associate a giornate particolarmente umide. Le alluvioni, invece, sono rappresentate dall'indice climatico Rx5day, che indica il periodo di cinque giorni consecutivi con la maggiore quantità di pioggia.

Per quanto riguarda i periodi di siccità prolungata si considera l'indice CDD, che misura il massimo numero di giorni secchi consecutivi; e per le ondate di calore l'indice Tx90p, legato alla temperatura massima giornaliera e indicativo della persistenza nel tempo di giornate calde. Le principali variabili climatiche considerate nell'analisi includono la temperatura minima, la temperatura massima e le precipitazioni (esclusivamente piovose) su base giornaliera (per le immagini relative si rimanda alla documentazione in allegato).

Riferimenti bibliografici sull'elaborazione di scenari di rischio climatico

- Bonazza A., Sardella A., 2023. Climate Change and Cultural Heritage: Methods and Approaches for Damage and Risk Assessment Addressed to a Practical Application. *Heritage* 6(4), 3578-3589. <https://doi.org/10.3390/heritage6040190>.
- Bonazza A., Sardella A., Kaiser A., Cacciotti R., De Nuntiis P., Hanus C., Maxwell I., Drdácáký T., Drdácáký M., 2021. Safeguarding cultural heritage from climate change related hydrometeorological hazards in Central Europe. *International Journal of Disaster Risk reduction*, 63, 102455, ISSN 2212-4209, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102455>.
- Bonazza A., Sabbioni C., Messina P., Guaraldi C., De Nuntiis P., 2009a. Climate change impact: mapping thermal stress on Carrara marble in Europe. *Science of the Total Environment*, 407, 4506-4512.
- Bonazza A., Messina P., Sabbioni C., Grossi C. M., Brimblecombe P. 2009b. Mapping the impact of climate change on surface recession of carbonate buildings in Europe. *Science of the Total Environment* 407, 2039-2050.
- Cacciotti R., Sardella A., Drdacký M., Bonazza A. 2024. A methodology for vulnerability assessment of cultural heritage at risk due to extreme changes in climate. *International Journal of Disaster Risk Science*, <https://doi.org/10.1007/s13753-024-00564-8>.
- Gomez-Bolea, A., Llop E., Arino X., Saiz-Jimenez C., Bonazza A., Messina P., Sabbioni C., 2012. Mapping the impact of climate change on biomass accumulation on stone. *Journal of Cultural Heritage* 13, 254-258.
- Sabbioni C., Brimblecombe P., Cassar M., 2010. *The Atlas of Climate Change Impact on European Cultural Heritage. Scientific analysis and management strategies*, Anthem Press, London/New York, pp.146. ISBN 9789279098000 <https://doi.org/10.2777/11959>.
- Sardella A., Palazzi E., von Hardenberg J, Del Grande C., De Nuntiis P., Sabbioni C., Bonazza A. 2020. Risk mapping for the sustainable protection of cultural heritage in extreme changing environments. *Special Issue Assessing the Impact of Climate Change on Urban Cultural Heritage. Atmosphere* 10(15), 5106. DOI: <https://doi.org/10.3390/atmos11070700>.
- Sardella A., Natali S., Del Grande C., Cacciotti R., Bonazza A., 2022. The Risk Mapping Tool for Cultural Heritage Protection in Europe and Mediterranean Basin. Extended Abstract in atti convegno 2022 Imeko International Conference On Metrology For Archaeology And Cultural Heritage, Special Session #10 "Geosciences For Archaeological Contexts And Cultural Heritage", 19-21 ottobre 2022, Cosenza. pp. 137-142. <https://www.imeko.org/index.php/proceedings>.

Individuazione degli stressors climatico-ambientali del legno e Indagini diagnostiche

Per quanto concerne la determinazione macroscopica delle specie legnose, il 17/02/2025 è stato fatto un sopralluogo presso il comune di Andreis (PN), per poter individuare i Dalz, dai quali prelevare alcuni

campioni lignei da analizzare in laboratorio. Le informazioni che seguono fanno riferimento alla relazione del Polimi in allegato alla quale si rimanda per l'approfondimento delle immagini.

Determinazione macroscopica specie legnose sottoposte a test

Il 13/03/2025 sono pervenuti in laboratorio altri due campioni provenienti da un Dalz situato a Andreis-Bosplans che durante il sopralluogo non è stato possibile prelevare a causa dell'inaccessibilità.

I campioni prelevati in sito, appena pervenuti in laboratorio sono stati fotografati e successivamente tagliati per poter effettuare la determinazione macroscopica delle specie legnose e le altre prove di laboratorio concordate con la committenza.

Determinazione macroscopica specie legnose sottoposte a test

L'osservazione macroscopica del legno è un esame che permette di ipotizzare la specie legnosa di un campione.

Le varie specie legnose possono essere riconosciute sia a livello macroscopico che microscopico.

Il riconoscimento macroscopico prevede l'osservazione della sola sezione trasversale, ma in questo caso per poter approfondire e valutare al meglio la specie legnosa si è proceduto con un'osservazione microscopica.

L'osservazione microscopica, specialmente se si usa una lente di ingrandimento o un microscopio, deve prevedere il taglio netto della superficie da osservare, mediante un coltello ben affilato o una lametta, e una successiva lucidatura.

Il legno può essere caratterizzato soltanto considerando le tre direzioni anatomiche fondamentali, in quanto il tessuto e le cellule, che ne determinano l'aspetto, sono differenti a seconda della sezione considerata, caratterizzazione che solo a livello macroscopico e spesso è impossibile realizzare.

Prendendo come riferimento l'asse di accrescimento di un fusto, le caratteristiche del legno variano in funzione del piano lungo il quale il campione viene sezionato ed osservato.

Le sezioni principali di osservazione sono la:

- *sezione trasversale*: perpendicolare all'asse dell'albero;
- *sezione longitudinale radiale*: parallela all'asse dell'albero e passante per il centro del fusto e praticamente parallelo ai raggi midollari;
- *sezione longitudinale trasversale*: parallela all'asse dell'albero, ma non passante per il centro del fusto.

Per procedere con l'osservazione microscopica, è stato necessario tagliare dei piccoli campioni, rappresentati nell'immagine che segue. Ipotesi realizzate in collaborazione con il prof. Francesco Augelli – Politecnico di Milano.

Determinazione microscopica specie legnose.

1. Osservazione al microscopio (zona centrale) campione 1-DA
Osservazione trasversale Tr - canali resiniferi binati frequenti, transizione graduale, parenchima per lo più monoseriata, punteggiature areolate e monoseriate fanno propendere per la CONIFERA RESINIFERA (si ipotizza Abete Rosso).
2. Osservazione al microscopio (zona centrale) Campione 2 - L
Osservazione trasversale Tr - canali resiniferi monoseriati radi lungo l'anello tardivo, transizione netta tra anello tardivo e primaticcio - parenchima mono, biseriata o pluriseriata; Tg: fibrotracheidi con punteggiature areolate monoseriate CONIFERA RESINIFERA (si ipotizza larice)
3. Osservazione al microscopio (zona centrale) Campione 3 – 1-2-3

Tr canali resiniferi per lo più singoli o binati rari - parenchima monoseriata, talvolta binatamonoseriata, talvolta binata. CONIFERA RESINIFERA (si ipotizza Pino)

4. Osservazione al microscopio (zona centrale) campione 4 - AB

Tr Canali resiniferi singoli grandi – transizione graduale – Parenchima per lo più monoseriata (si ipotizza Abete Rosso)

5. Osservazione al microscopio (zona centrale) campione 5

Osservazione trasversale Tr - canali resiniferi binati frequenti, transizione graduale, parenchima per lo più monoseriate, punteggiature areolate e monoseriate fanno propendere per la - CONIFERA RESINIFERA (si ipotizza Abete Rosso).

Prove fisiche in laboratorio

Oltre alle osservazioni macroscopiche e microscopiche, per caratterizzare al meglio i campioni di legno pervenuti in laboratorio sono state realizzate anche le masse volumiche.

Prove di Laboratorio: Analisi campioni di elementi lignei utili al vaglio di CC

Prove d' invecchiamento in camera climatica

In assenza di una normativa specifica relativa ai cicli di invecchiamento in camera climatica su elementi lignei si è proceduto definendo i limiti minimi e massimi di temperatura e umidità relativa, riferiti ai dati acquisiti dalla stazione meteo di Andreis e confrontati con i dati meteo (dal 2015) disponibili sul sito dell'ArpaFVG relativi alla stazione di Barcis, distanti tra di loro pochi chilometri. I valori estremi delle temperature variano da un minimo di circa -10 °C ad un massimo di circa 35°C, di conseguenza si è deciso di ampliare l'intervallo e di impostare dei cicli con un range di temperatura da -15°C a 50°C. È stata utilizzata la camera climatica Flower Angelantoni - FL3. I provini sono stati tolti dalla camera climatizzata e saturati in acqua con frequenza giornaliera. Durante la fase di riscaldamento i provini sono stati anche irraggiati mediante una lampada UVA/UVB.

Al fine di valutare gli effetti dei cicli di invecchiamento sono state eseguite delle misure colorimetriche, sono stati rilevati i profili superficiali e sono state misurate le velocità ultrasoniche e la massa volumica.

Misure Colorimetriche

La valutazione della variazione di cromaticità dei campioni sottoposti ai cicli di invecchiamento è stata eseguita utilizzando lo standard CIELAB-Modello di colore.

Il modello CIE 1976 L*a*b* (CIELAB) si basa sulla teoria dei colori opposti.

Questa teoria presuppone che i recettori dell'occhio umano percepiscano i colori come coppie di opposti.

Con LAB, si tratta di tre coppie:

- Scala L: Luce vs. buio. Un numero basso (0-50) indica l'oscurità e un numero alto (51-100) l'aluminosità; 0 è il nero assoluto, 100 è il bianco assoluto.
- scala a: rosso vs. verde, un numero positivo indica il rosso e un numero negativo il verde.
- scala b: giallo contro blu, un numero positivo indica il giallo e un numero negativo il blu.

Il valore L* indica il rapporto tra luce e buio, il valore a* la gamma dal rosso al verde e il valore b* la gamma dal giallo al blu. Tutti e tre i valori insieme possono descrivere completamente il colore di un oggetto.

La distanza cromatica è la distanza misurata (differenza cromatica) tra due colori. La posizione del colore dei due valori cromatici viene visualizzata all'interno di un sistema come indicato nella figura seguente e la differenza (distanza cromatica) viene specificata in DE.

È stato utilizzato uno spettrofotometro visibile Konica Minolta Mod. CM700d, con un range di lunghezza d'onda da 400nm a 700 nm e una larghezza di banda pari a 10nm. Viene di seguito rappresentato su un diagramma a barre il valore di delta E che indica la differenza cromatica di ogni singolo provino tra 0 cicli e 150 cicli.

Rilievo dei profili superficiali

I profili superficiali sono stati rilevati tramite un profilografo dotato di una testina laser con una risoluzione superiore a 0.01mm. I profili sono stati acquisiti a 0 cicli e a 150 cicli di invecchiamento. Dal confronto tra i provini a inizio e a fine prova non emergono variazioni macroscopiche visibili. Le differenze maggiori seppur di lieve entità sono emerse nei provini AB dove anche a livello tattile sono percepibili queste piccole variazioni.

Massa volumica e velocità ultrasonica per trasparenza su campioni lignei

In data 29/04/2025 si è svolta, infine, una riunione online allo scopo di giungere a delle prime valutazioni a valle delle indagini diagnostiche. Per quanto queste ultime andrebbero ripetute su un maggior numero campioni e gli stessi potrebbero essere in futuro ulteriormente sottoposti a stress termico, viene sostanzialmente ipotizzato un discreto stato di conservazione degli elementi lignei sottoposti a prove, ad ulteriore dimostrazione delle competenze e delle tecnologie costruttive che gli abitanti di Andreis seppero perfezionare nel tempo. Future diagnosi potranno essere eseguite con il proseguo delle attività del progetto iNEST.

La ricerca ha pertanto consentito l'acquisizione di nuove conoscenze e capacità propedeutiche allo sviluppo di prodotti per il restauro, tecniche di intervento sostenibili per l'adattamento al cambiamento climatico e la mitigazione degli effetti sul costruito storico del Nord-Est. Si è messo a punto e applicato un processo metodologico multidisciplinare condiviso con gli Enti locali che ha permesso un significativo miglioramento dei processi esistenti di rilievo e analisi del patrimonio costruito. Ciò sarà utile ai fini di impostare idonee strategie di aumento della resilienza che tengano conto della sostenibilità edilizia e ambientale e delle istanze della conservazione.

Si dispone ora di una banca dati qualitativa e quantitativa sulle vulnerabilità ai rischi ambientali del costruito storico di Andreis a più scale, che chiarirà l'urgenza di approfondimenti ed interventi per la salvaguardia, e che potrà essere condivisa con Enti e proprietari, al fine di una pianificazione delle azioni necessarie in economia delle risorse ed, eventualmente, un aggiornamento degli strumenti di tutela (intenzione peraltro manifestata dall'Amministrazione nell'ambito di uno degli incontri congiunti).

Gli impatti si esplicano potenzialmente sia a scala locale ma anche più ampia in virtù della replicabilità dei processi di indagine e delle nuove conoscenze acquisite che potranno essere prese a riferimento da aziende e professionisti della conservazione per lo sviluppo di nuovi prodotti per il restauro e tecnologie di intervento che soddisfino i criteri condivisi di compatibilità, efficacia, sostenibilità. La ricerca potrà anche determinare effetti positivi nei processi di recupero, riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio costruito, che spesso manifesta criticità legate al sottoutilizzo o all'abbandono.